

Appendix A

HECDI questionnaire (Adapted version)

UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI

Children's well-being in the city of Nablus: Exploring holistic early childhood development from the perspectives of kindergarten teachers.

Dear participant, my name is Heba Ishtayah. I presently study my PHD at the Faculty of Education Sciences and Psychology at the Rovira i Virgili University. Please complete the following questionnaire to help me collect data for my study purposes.

Information for participants

You are invited to participate in this study as a part of a PhD theses. It is my intention that you receive the correct and sufficient information so that you can evaluate and judge whether or not you want to participate in this study. Before deciding whether you want to participate or not, please read this information carefully. You can ask any questions you may have and request any clarification or further information before you answer the questionnaire:

Telephone: +34652504471

e-mail: hebaa.ishtaya@estudiants.urv.cat

Voluntary participation

You must know that your participation is totally voluntary and that you can decide not to participate or change your decision and withdraw your consent at any time, without causing you any harm or negatively affecting your career.

Purpose and procedures of the study

The main aim of this study is to holistically examine young children's well being in the city of Nablus, Palestine, according to the Holistic Early Childhood Development Index (HECDI) from the perspectives of kindergarten teachers.

Well-being is defined by WHO as: a state in which an individual can realize their own potential, cope with normal stresses, can work productively, and can contribute to their community.

As for specific objectives, this study is also interested in:

- Analyzing the perception of kindergarten teachers regarding the usefulness of the (HECDI) to accurately describe factors affecting child's well-being,
- Evaluating what progress towards the (HECDI)'s indicators for children's well-being has been made in the city of Nablus and finally,
- Identifying actions that could be taken in order to improve children's well-being in the city of Nablus and the agents called into action from the perspectives of kindergarten teachers.

You will be required to fill a questionnaire including your demographic data and Likert scale questions that are based on the Holistic Early Childhood Development Index (HECDI), proposed by UNESCO.

You will be asked to i) rate how useful you think each of the indicators of child well-being proposed in the HECDI is to accurately describe factors affecting child well-being; ii) assess children's well-being in the city of Nablus using the HECDI

and iii) Identify actions that could be taken in order to improve children's well-being in the kindergartens.

Possible risks

There are no risks or negative effects that participation in this study may entail. If you feel uncomfortable or if answering the questionnaire causes you any form of psychological discomfort, you can withdrawal immediately from this study.

Expected benefits

Answering the questionnaire can help a better understand of the factors that affect children's well-being in general and specifically in Nablus. Your participation will help identify actions that must be taken to improve the well-being of children in Nablus.

You will not receive any financial benefits for your participation or for the transfer of the data provided.

Reporting procedures

Participants can access results after publication. In addition, interested teachers may contact the researcher at any time requesting information about the study.

Data Protection

All the collected information in this study will be kept strictly confidential and with the application of the corresponding security measures that guarantee, in addition to its confidentiality, its integrity, availability, authenticity and traceability. Participants will never be identified in any report, presentation or publication arising from this study. Therefore, your identity will not be revealed to

anyone. Each participant will be asked to answer an anonymous questionnaire. In the present study, we will always work with group data, never with individual data. The study's research undertakes to comply with Organic Law 3/2018, of December 5, on the protection of personal data and the guarantee of digital rights, in addition to Regulation (EU) no. 2016/679, of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, concerning to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, and signs a commitment of participation and confidentiality.

This present study is in accordance with the current legislation on data protection applicable to the Rovira i Virgili University (URV) and published in the "Applicable Legislation" section of the "Personal data protection" section of the Seu Electronica

[\(https:// seuelectronica.urv.cat/rgpd/\)](https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/).

Informed consent

Please read the following statements and decide if you would like to participate in this study:

- I have read the participation information about this study.
- I was able to ask questions and resolve any doubts about the study and my participation.
- I understand that my participation in this study is totally voluntary in accordance with what is explained in the participation information section of this questionnaire including the risks and benefits it entails.
- I accept and freely give my consent to participate in this study.
- I know that I can withdraw from participation in the study at any time without this causing me any harm.
- I am informed about the procedures that will be carried out of my data.

- I give my consent for the access and use of my data under the conditions detailed in the participation information section of this questionnaire.

Would you like to participate in this study?

I have read the participant information and the consent statements. I would like to participate in this study.

Yes

No

Biodata

• Gender:

Female

Male

• I teach in a

- **Private kindergarten**

- **Governmental kindergarten**

• How many years of experience do you have?

- **Less than 4 years**

- **Between 4 and 8 years.**

- **Between 8 and 12 years.**

- **More than 12 years.**

• Age:

From 20- 30 **from 30 – 40**

From 40 – 50 **Above 50**

- **Academic qualification**

- **Teachers diploma**

- **Bachelor**

- **Masters**

- **Doctorate**

- **Languages spoken**

- **Arabic**

- **English**

- **French**

- **Other:**

Holistic Early Childhood Development Index

The Holistic Early Childhood Development Index (HECDI) was first proposed at the World Conference of ECCE organized by UNESCO in September 2010. In the following statements, please assess each its indicators regarding their usefulness to accurately describe factors affecting child's well-being and their level of attainment in Nablus.

6. Children have healthy weight (no malnutrition noted).									
(B) Children experience cognitively stimulating, emotionally supportive home environments with adequate resources:									
1. Children have access to improved drinking water and sanitation.									
2. Policies ensure paid leave for parents of newborns in both formal and informal settings.									
3. Parents have access to programs for parent support and education.									
4. Mothers have experienced formal education.									
5. Mothers experience well-being and the absence of maternal depression.									

<p>6. Children experience emotionally supportive home environments as defined by the absence of exposure to domestic violence and violent discipline.</p>									
<p>7. Children experience frequent cognitive stimulation to support learning and school readiness.</p>									
<p>8. Children experience adequate daily care. (Children left alone or in care of another child under age 10 for more than 1 hour per week).</p>									
<p>9. Children are not living in poverty.</p>									
<p>(C) Children and families have access to quality programs and services addressing health care, good nutrition, education and social protection</p>									

<p>(D) Children’s rights are protected and upheld through the implementation of policies and programs to support children and families:</p>									
<p>1. Country and/or state provides legal guarantee of children’s rights regardless of religion, race, national origin, gender or disabilities. (Birth registration Child issued birth certificate) (Country compliance with Convention on the Rights of the Child) .</p>									

- Under your perception, is there any indicator that is missing that could be added to the Holistic Early Childhood Development Index? Please explain.

.....
.....

- Over all and after considering the previous indicators, how would you describe children’s well-being in the city of Nablus? Please explain.

.....
.....

- From your perspective as a kindergarten teacher, what procedures could be taken into action to enhance children’s well-being?

.....
.....

- From your perspective as a kindergarten teacher, what procedures do you already take into action to enhance children’s well-being?

.....
.....

- From your perspective as a kindergarten teacher, what could you further do to enhance children’s well-being?

.....
.....

- Please describe any tangible acts in the city of Nablus that target ameliorating children’s’ wellbeing.

.....
.....

- Were the questions in this questionnaire easy to understand? If not, please specify how it could be improved.

.....
.....

- How has the present situation in Gaza influenced children’s well-being in Nablus? Please explain.

.....
.....

Thank you so much
Your participation is highly appreciated.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

الرفاه النفسي للأطفال في مدينة نابلس: استكشاف التنمية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر معلمي رياض الاطفال.

معلومات للمشاركين:

أنت مدعو للمشاركة في هذه الدراسة كجزء من رسالة دكتوراة. و غرضي هو أن تحصل على المعلومات الكافية و الصحيحة حتى تتمكن من تقييم وأن تقرر فيما إذا كنت ترغب بالمشاركة في الدراسة. قبل أن تقرر فيما إذا أردت المشاركة أو لا، أرجو قراءة التعليمات بعناية. يمكنك أن تسأل أي سؤال قد يخطر على بالك و أن تطلب أي ايضاح أو معلومات إضافية قبل أن تجيب على الاستبيان.

رقم الهاتف: +34652504471

الإيميل: hebaah.ishtaya@estudiants.urv.cat

المشاركة طوعية

ينبغي أن تعلم أن مشاركتك طوعية بالكامل و يمكنك أن تقرر عدم المشاركة أو أن تغير قرارك و تسحب موافقتك بأي وقت دون أن يتسبب ذلك لك بأي أذى و لن يؤثر ذلك على عملك.

هدف و إجراءات الدراسة

إن الهدف الرئيسي للدراسة يكمن في فحص الرفاه النفسي لدى الأطفال الصغار في مدينة نابلس، فلسطين، وفقا لفهرس النمو الشامل للطفولة المبكرة (the Holistic Early Childhood Development Index (HECDI)) من وجهة نظر معلمي رياض الأطفال. أما بالنسبة للأهداف المحددة، فإن الدراسة الحالية مهتمة كذلك بالأهداف التالية:

- تحليل وجهة نظر معلمي رياض الأطفال تجاه فائدة الفهرس (HECDI) في تقديم وصف دقيق للعوامل التي تؤثر في الرفاه النفسي للأطفال.
- تقييم مدى التقدم تجاه تطبيق مؤشرات الفهرس (HECDI) في مدينة نابلس.

- تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الرفاه النفسي للأطفال في مدينة نابلس و الأدوات التي يمكن تفعيلها من وجهة نظر معلمي رياض الأطفال.

سيطلب منك تعبئة استبيان يتضمن معلوماتك الديموغرافية و أسئلة على مقياس متدرج مبنية على فهرس النمو الشامل للطفولة المبكرة (the Holistic Early Childhood Development Index (HECDI) الذي اقترحه اليونسكو.

سيطلب منك: 1. تقدير مدى فائدة كل مؤشر من مؤشرات الرفاه النفسي للطفل و التي تم اقتراحها في الفهرس لوصف العوامل التي تؤثر في الرفاه النفسي بدقة من وجهة نظرك.

2. تقييم الرفاه النفسي للأطفال في مدينة نابلس باستخدام فهرس (HECDI)

3. تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الرفاه النفسي للأطفال في رياض الأطفال.

المخاطر المحتملة

لا يوجد مخاطر أو آثار سلبية قد تنتج من المشاركة في هذه الدراسة. إذا شعرت بعدم الراحة أو إذا تسببت لك الإجابة على الاستبيان أي شكل من أشكال الانزعاج النفسي فإنه يمكنك الإنسحاب مباشرة من الدراسة.

المنافع المتوقعة

إن الإجابة على الاستبيان يمكن أن يساعد في فهم أفضل للعوامل التي تؤثر في الرفاه النفسي للأطفال بشكل عام و خاصة في مدينة نابلس. إن مشاركتك ستساعد في التعرف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الرفاه النفسي لأطفال مدينة نابلس. لن تتلقى أي منافع مالية مقابل مشاركتك أو مقابل المعلومات التي سوف توفرها.

إجراءات تقديم التقارير

يمكن للمشاركين أن يطلعوا على النتائج بعد نشرها. بالإضافة لذلك، فإن المعلمين المهتمين يمكنهم التواصل مع الباحثة في أي وقت لطلب معلومات عن الدراسة.

حماية المعلومات

سيتم حفظ جميع المعلومات التي تم جمعها في الدراسة بشكل سري تماماً مع تطبيق التدابير الأمنية التي من شأنها أن تضمن، بالإضافة إلى السرية، النزاهة والتوفر و الأصالة وإمكانية التتبع. لن يتم التعرف على المشاركين أبداً في أي تقرير، عرض أو نشر للدراسة. لذلك، لن يتم الكشف عن هويتك لأي شخص. سيطلب من كل مشارك الإجابة على استبيان مجهول الهوية. في الدراسة الحالية، سيتم التعامل مع البيانات كمجموعة و ليس بشكل فردي.

تتعهد الدراسة الحالية بالالتزام مع القانون العضوي 2018/3 لشهر كانون الاول فيما يختص بحماية البيانات الشخصية او ضمان الحقوق الرقمية، بالإضافة الى تعليمات الاتحاد الأوروبي رقم 2016 /679 للبرلمان الأوروبي ولللمجلس في 27 نيسان، 2016 والذي يتعلق بحماية الأشخاص فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، و التوقيع على التزام المشاركين و السرية. الدراسة الحالية تتفق مع التشريع الحالي بحماية البيانات المطبق في جامعة (URV) the Rovira i Virgili University و المنشور في بند "التشريع المطبق" في بند "حماية البيانات الشخصية" على الموقع الالكتروني التالي: (<https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/>)

الرفاه النفسي للأطفال في مدينة نابلس: استكشاف التنمية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر معلمي رياض الاطفال.

- الرجاء قراءة العبارة التالية و أن تقرر فيما إذا أردت المشاركة في هذه الدراسة:
- لقد قرأت معلومات المشاركة المتعلقة بهذه الدراسة
 - لقد كانت لدي الإمكانية لطرح الأسئلة و ازالة أي شك حول الدراسة و مشاركتي بها.
 - أنا افهم أن مشاركتي في هذه الدراسة اختياري بالكامل و يتفق مع ما تم شرحه في قسم معلومات المشاركة في هذه الاستبيان و من ضمنه المخاطر و المنافع المتضمنة.
 - أنا أوافق و أعطي موافقتي على المشاركة بالدراسة بحرية.
 - أعرف أنه يمكنني الانسحاب من المشاركة في الدراسة بأي وقت دون أن يسبب ذلك أي ضرر لي.
 - لقد تم إخباري بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بالبيانات التي سأقوم بتزويدها.
 - أعطي موافقتي للوصول إلى بياناتي و استخدامها تحت الشروط المنصوص عليها في قسم معلومات المشاركين في هذه الدراسة.

- هل ترغب في المشاركة بهذه الدراسة؟
- لقد قرأت معلومات المشاركة و عبارات إعطاء الموافقة. أرغب بالمشاركة في هذه الدراسة.

• لا

المعلومات الديموغرافية
- الجنس:

أنثى ذكر

- أنا أدرس في:

رياض أطفال خاصة رياض أطفال حكومية

- سنوات الخبرة لديك:

أقل من 4 سنوات ما بين 4 و 8 سنوات

ما بين 8 و 12 سنة

أكثر من 12 سنة

- العمر: -----

- المؤهلات العلمية:

دبلوم معلمين بكالوريوس ماجستير دكتورة

أخرى:

- اللغات التي تتكلمها:

اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية

أخرى:

فهرس النمو الشامل للطفولة المبكرة (HECEDI) تم اقتراحه للمرة الأولى في المؤتمر العالمي (ECCE) التي نظمتها اليونيسكو في تسرين الثاني 2010. في العبارات التالية، يرجى تقييم كل مؤشر من المؤشرات التي تتعلق بفائدتها في وصف العوامل التي تؤثر في الرفاه النفسي للطفل بدقة و مستوى تطبيقها في نابلس.

الرجاء تقدير المؤشرات التالية وفقاً للمقياس التالي:

1. غير مفيد 2. مفيد بدرجة قليلة 3. محايد 4. مفيد 5. مفيد بدرجة كبيرة

(أ) نجاة الاطفال و اظهارهم للتطور و التعلم المناسبين لعمرهم:

1. نجاة الأطفال بعد سن الخمس :

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

2. الأطفال قد ولدوا بدون انخفاض وزن عند الولادة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

3. لا يعاني الأطفال من امراض متكررة أو حالات مزمنة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

4. يظهر الأطفال تطور و تعلم مناسب لعمرهم الزمني :

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

5. لدى الأطفال وزن صحي (لم يتم ملاحظة سمنة):

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

6. لدى الأطفال وزن صحي (لم يتم ملاحظة سوء تغذية):

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

(ب) يختبر الأطفال محفزات معرفية و بيئات منزلية داعمة انفعالياً ذات مصادر مناسبة:

1. لدى الأطفال إمكانية للوصول لمياه شرب و صرف صحي محسن:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

2. تضمن السياسات إجازات مدفوعة الثمن لوالدي الأطفال حديثي الولادة في كل من السياقات

الرسمية و غير الرسمية:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

3. لدى الوالين إمكانية الوصول لبرامج دعم و تعليم الوالدين :

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

4. اختبرت الأمهات تعليم رسمي :

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

5. اختبرت الأمهات رفاه نفسي و غياب اكتئاب ما بعد الولادة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

6. لدى الأطفال بيئات منزلية داعمة انفعالياً يتم تعريفها على أنها غياب التعرض للعنف المنزلي و التنشئة الوالدية العنيفة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

7. لدى الأطفال محفزات معرفية متعددة لدعم الاستعداد للتعلم و للمدرسة.

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

(3) لدى الأطفال و العائلات إمكانية للوصول لبرامج نوعية و خدمات تتناول العناية الصحية، التغذية الجيدة، التعليم و الحماية الإجتماعية.

1. تراقب الدولة او المجتمع و يستجيبون عند الضرورة لحالات النمو و التغذية عند الأطفال:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

2. لدى الأطفال إمكانية للوصول للعناية الطبية و الوقائية الشاملة و من ضمنها فحوصات صحة الطفل، التطعيم والاستجابة للحاجات الطارئة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

3. لدى الأمهات إمكانية للوصول لخدمات الحمل و الولادة و تتضمن: وجود قابلات ماهرات أثناء الولادة و ما لا يقل عن أربع زيارات قبل الولادة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

4. لدى الأطفال إمكانية للوصول للرعاية المبكرة و التعليم المناسب و المريح من الولادة لدخول المدرسة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

(4) تم حفظ حقوق الأطفال و يتم تأييدها من خلال تطبيق السياسات و البرامج التي تدعم الأطفال و العائلات.

1. توفر الدولة ضمانات قانونية لحقوق الأطفال الدينية، العرقية، الأصول القومية، الجنس او الإعاقة:

تقدير الفائدة 1. 2. 3. 4. 5.

مدى التحقق في نابلس 1. 2. 3. 4. 5.

• من وجهة نظرك، هل هناك أي مؤشر، هل هناك أي مؤشر ناقص يمكن إضافته لفهرس النمو الشامل للطفولة المبكرة؟

• بشكل عام و بعد النظر في كل المؤشرات السابقة، كيف تصف الرفاه النفسي للأطفال في مدينة نابلس؟

• من وجهة نظرك كمعلم رياض أطفال، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الرفاه النفسي لدى الأطفال؟

• من وجهة نظرك كمعلم رياض أطفال، ما الإجراءات التي تتخذها بالفعل لتحسين الرفاه النفسي لدى الأطفال؟

• من وجهة نظرك كمعلم رياض أطفال، ما الذي يمكنك أن تفعله كذلك لتحسين الرفاه النفسي للأطفال؟

• يرجى وصف أي أفعال ملموسة في مدينة نابلس التي تستهدف تحسين الرفاه النفسي للأطفال؟

• هل كانت الأسئلة في الإستبيان سهلة الفهم؟ إذا لم تكن كذلك، أرجو توضيح كيفية تحسينها؟

نعم :

لا:

..... اخرى:

نشكر لك تعاونك